

Avanços da IA em Imagens Médicas e na Melhoria de Diagnósticos

Wesley Felipe Capucho
Faculdade de Engenharia Biomédica Centro Universitário
Internacional UNINTER, São Paulo, Brasil
ORCID: 0009-0008-2495-8092

Ederson Cichaczewski
Faculdade de Engenharia Biomédica Centro Universitário
Internacional UNINTER, Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0001-6656-5192

Resumo — A incorporação da Inteligência Artificial (IA) na medicina diagnóstica tem transformado radicalmente a abordagem tradicional de identificação e tratamento de doenças. Este artigo analisa como a IA está moldando a precisão diagnóstica, proporcionando diagnósticos rápidos e precisos, e elevando a qualidade do atendimento médico. O contexto atual demonstra a crescente complexidade das doenças e a demanda por métodos de diagnóstico mais eficientes e confiáveis. A justificativa para este estudo reside na necessidade de compreender como a Inteligência Artificial está preenchendo lacunas nesse contexto para agregar conhecimento técnico em um futuro projeto que se baseia na utilização da IA no processamento de neuroimagens, com o objetivo de auxiliar o diagnóstico médico. O objetivo deste trabalho é explorar a influência da IA na medicina diagnóstica, examinando sua capacidade de identificar padrões sutis em imagens médicas, fornecer diagnósticos rápidos e precisos, e aprimorar a qualidade geral dos diagnósticos. Existe uma lacuna entre as abordagens diagnósticas tradicionais e a demanda por diagnósticos mais precisos e eficientes, que a Inteligência Artificial utilizando aprendizado de máquina, pode preencher e os resultados evidenciam que a IA está redefinindo o diagnóstico médico. A alta capacidade de análise de dados possibilita uma detecção de padrões sutis demonstra sua capacidade de superar a habilidade humana. Diagnósticos mais rápidos e precisos, destacam como a Inteligência Artificial otimiza os fluxos de trabalho médicos. A melhoria na qualidade dos diagnósticos realça seu papel na tomada de decisões clínicas. A perspectiva é que a IA continuará a desempenhar um papel fundamental na medicina diagnóstica. A colaboração sinérgica entre médicos e máquinas, baseada na ética e na validação, tem o potencial de revolucionar a saúde. A Inteligência Artificial não é apenas um assistente, mas uma ferramenta confiável que amplia a expertise humana. A incorporação responsável da IA na medicina diagnóstica é essencial para aprimorar a qualidade dos diagnósticos e redefinir os limites do cuidado médico. Em última análise, este estudo oferece uma visão abrangente de como a IA está redefinindo o cenário da medicina diagnóstica, direcionando sua evolução em direção a diagnósticos mais precisos, rápidos e eficazes.

Palavras-chave — *Inteligência Artificial, Medicina Diagnóstica, Aprendizado de Máquina, Análise de Dados.*

Abstract — The incorporation of Artificial Intelligence (AI) into diagnostic medicine has profoundly transformed the traditional approach to disease identification and treatment. This article examines how AI is shaping diagnostic accuracy, enabling rapid and precise diagnoses, and enhancing the quality of medical care. The current context highlights the growing complexity of diseases and the demand for more efficient and reliable diagnostic methods. The rationale for this study lies in the need to understand how Artificial Intelligence is bridging gaps in this context to provide technical expertise in a future project that relies on the use of AI in neuroimaging processing, with the aim of assisting medical diagnosis. The objective of this work is to explore the influence of AI in diagnostic medicine, examining its ability to identify subtle patterns in medical images, provide quick and accurate diagnoses, and improve overall diagnostic quality. There exists a gap between traditional diagnostic approaches and the demand for more accurate and efficient diagnoses, which Artificial Intelligence using machine learning can fill, and the results show that AI is redefining medical diagnosis. Its high data analysis capacity enables detection of subtle patterns, demonstrating its ability to

surpass human capability. Faster and more accurate diagnoses highlight how Artificial Intelligence optimizes medical workflows. The improvement in diagnostic quality underscores its role in clinical decision-making. The perspective is that AI will continue to play a pivotal role in diagnostic medicine. The synergistic collaboration between physicians and machines, based on ethics and validation, has the potential to revolutionize healthcare. Artificial Intelligence is not merely an assistant but a reliable tool that amplifies human expertise. The responsible incorporation of AI into diagnostic medicine is essential for enhancing diagnostic quality and redefining the boundaries of medical care. Ultimately, this study offers a comprehensive view of how AI is reshaping the landscape of diagnostic medicine, guiding its evolution towards more precise, rapid, and effective diagnoses.

Keywords — *Artificial Intelligence, Diagnostic Medicine, Machine Learning, Data Analysis.*

I. Introdução

A prática da medicina diagnóstica, ao longo dos séculos, tem sido sustentada pela observação clínica, análise de exames e expertise médica. No entanto, com o advento da inteligência artificial (IA), uma nova era de diagnóstico médico está emergindo, onde a capacidade humana de discernimento é complementada e, em muitos casos, superada pela inteligência das máquinas. A IA, através da análise de grandes volumes de dados médicos, tem desvendado intrincados padrões ocultos nas imagens, na genética e nos históricos dos pacientes, abrindo caminho para diagnósticos mais precisos, eficientes e personalizados.

Um marco significativo dessa revolução é o domínio da IA na identificação de padrões sutis em imagens médicas. O estudo produzido por McKinney et al. [1] demonstrou que algoritmos de IA superaram radiologistas na detecção de câncer de mama em mamografias. A capacidade da IA de identificar microcalcificações e outras características iniciais da doença ressalta seu poder na interpretação de imagens de alta resolução. Esse avanço transcende a capacidade humana de análise, revelando uma nova dimensão na detecção precoce de doenças.

Além disso, a IA tem impulsionado a velocidade e a precisão diagnóstica em condições médicas complexas. A pesquisa realizada por Gulshan et al. [2] demonstrou que algoritmos de IA alcançaram uma precisão comparável à de oftalmologistas experientes na detecção de retinopatia diabética. Isso reflete a capacidade da IA em realizar diagnósticos precisos em larga escala e em um ritmo sem precedentes, o que pode ser crucial para salvar vidas e melhorar a qualidade de tratamento.

Neste artigo, será abordado como a IA tem transcendido os limites tradicionais da medicina diagnóstica, impulsionando o campo para novos horizontes de precisão, agilidade e qualidade. Ao compreender os avanços recentes na detecção de padrões sutis em imagens médicas, a realização de diagnósticos rápidos, precisos e a melhoria geral na qualidade

dos diagnósticos, pode-se vislumbrar uma nova era de cuidados de saúde, onde a IA se torna um parceiro indispensável no diagnóstico médico.

II. Materiais e Métodos

Este artigo visa investigar como a Inteligência Artificial (IA) está transformando a medicina diagnóstica, com foco na detecção de padrões sutis em imagens médicas, diagnósticos rápidos e precisos, e na melhoria geral na qualidade dos diagnósticos. Uma abordagem de revisão de literatura foi empregada, analisando estudos científicos relevantes publicados em periódicos de alta qualidade metodológica. A seguir, são descritos os procedimentos e critérios adotados na seleção e análise dos estudos.

Para a seleção dos estudos foram considerados artigos publicados em revistas científicas importantes, com foco nas áreas de medicina diagnóstica, inteligência artificial e análise de imagem médica. A preferência foi dada a estudos recentes, para garantir a incorporação das informações mais relevantes, seguindo os critérios e etapas a seguir.

A Fontes de Dados

As fontes de dados utilizadas neste estudo consistem em artigos científicos, revisões, estudos de caso e relatórios de pesquisa. As bases de dados acadêmicas, incluindo PubMed, IEEE Xplore e Google Scholar, foram consultadas para garantir uma ampla cobertura de literatura. Foi realizada uma busca sistemática nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar, utilizando termos como “*artificial intelligence*”, “*medical diagnostics*”, “*healthcare*”, “*inteligência artificial em medicina diagnóstica*”, “*IA e detecção de câncer*”, “*IA em análise de imagem médica*” e seus sinônimos, foram utilizados para recuperar os estudos mais relevantes. Foram incluídos apenas artigos publicados entre 2016 e 2023, em inglês ou português, que abordassem aplicações de IA no diagnóstico médico. Foram excluídos artigos que não fossem originais, que não apresentassem resultados empíricos ou que não estivessem relacionados ao tema da revisão.

B Análise dos Dados

Após a coleta inicial dos estudos, foi realizada uma triagem inicial com base nos títulos e resumos para identificar aqueles que se alinham aos objetivos deste artigo. Os estudos selecionados passaram por uma análise, onde os detalhes sobre as metodologias, resultados e conclusões foram examinados de forma crítica. Os estudos foram agrupados de acordo com suas áreas de foco, para cada artigo selecionado, foram extraídas as seguintes informações: título, autores, ano, revista, objetivo, método, resultados e conclusões. Além disso, foi avaliada a qualidade metodológica e a confiabilidade dos artigos utilizando a escala AMSTAR 2 (*AMeSurement Tool to Assess systematic Reviews*), que atribui uma pontuação de 0 ou 1 para cada um dos 16 itens avaliados. A pontuação total varia de 0 a 16, sendo que quanto maior a pontuação, maior a qualidade da revisão, dividido em baixa qualidade: pontuação 0-3; qualidade moderada: pontuação 4-7; alta qualidade: pontuação 8-11; muito alta qualidade: pontuação 12-16. A tabela 1 apresenta os artigos selecionados, que estão agrupados por nome do autor, título e fonte.

Tabela 1: Artigos selecionados para a revisão.

Autor e ano	Título	Fonte
McKinney, S. M. et al. (2020)	International evaluation of an AI system for breast cancer screening	Nature
Gulshan, V. et al. (2016)	Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs	JAMA
Savadjiev, P., Chong, J., Dohan, A., Vakalopoulou, M., Reinhold, C., Paragios, N., & Gallix, B. (2019)	Demystification of AI-driven medical image interpretation: past, present and future	European Radiology
Wang, G., Liu, X., Shen, J. et al. (2021)	A deep-learning pipeline for the diagnosis and discrimination of viral, non-viral and COVID-19 pneumonia from chest X-ray images	Nat Biomed Eng
Nedatur R, Wang B, Tsang W. (2022)	Artificial intelligence for the echocardiographic assessment of valvular heart disease	Heart
FIOCRUZ (2020)	Aplicações de inteligência artificial em diagnósticos médicos: expectativas para os próximos dez anos (2020-2030)	FIOCRUZ
OMS (2021)	WHO issues first global report on Artificial Intelligence (AI) in health and six guiding principles for its design and use	World Health Organization

III. Resultados e Discussão

Neste capítulo, são apresentados os resultados da análise dos estudos selecionados, que destacam de forma concreta e embasada como a Inteligência Artificial (IA) tem transformado a medicina diagnóstica. Os resultados foram divididos em três categorias-chave: Detecção de Padrões em Imagens Médicas, Diagnósticos Rápidos e Precisos, Melhoria na Qualidade dos Diagnósticos.

A Detecção de Padrões em Imagens Médicas

A análise dos estudos revelou que a IA tem exibido notável habilidade na detecção de padrões sutis em imagens médicas, superando a capacidade humana. O artigo de McKinney et al. [1] é um estudo pioneiro que demonstra que um sistema de inteligência artificial (IA) é capaz de superar os especialistas humanos na detecção de câncer de mama em mamografias. Para avaliar seu desempenho no cenário clínico, os autores criaram um grande conjunto de dados representativo do Reino Unido e um grande conjunto de dados enriquecido dos Estados Unidos. Eles mostraram uma redução absoluta de 5,7% e 1,2% (EUA e Reino Unido) em falsos positivos e 9,4% e 2,7% em falsos negativos. Eles forneceram evidências da capacidade do sistema de generalizar do Reino Unido para os

Estados Unidos.

Em um estudo independente de seis radiologistas, o sistema de IA superou todos os leitores humanos: a área sob a curva ROC (AUC-ROC) para o sistema de IA foi maior do que a AUC-ROC para o radiologista médio por uma margem absoluta de 11,5%. Eles realizaram uma simulação na qual o sistema de IA participou do processo de dupla leitura que é usado no Reino Unido e descobriram que o sistema de IA manteve o desempenho não inferior e reduziu a carga de trabalho do segundo leitor em 88%. Esta avaliação robusta do sistema de IA abre caminho para ensaios clínicos para melhorar a precisão e a eficiência do rastreamento do câncer de mama.

O artigo de Savadjiev et al. [3] é uma revisão abrangente dos métodos de inteligência artificial (IA) para análise de imagens radiológicas, desde suas origens históricas até seus desenvolvimentos recentes. Os autores descrevem o funcionamento, as forças e as limitações dos métodos clássicos de IA, como processamento de imagem, segmentação, registro e reconstrução, bem como das técnicas mais recentes de aprendizado profundo, como redes neurais convolucionais e recorrentes. Eles discutem as características únicas dos dados médicos e da ciência médica que diferenciam a medicina de outros domínios tecnológicos, a fim de destacar não apenas o potencial da IA na radiologia, mas também as restrições reais e muitas vezes negligenciadas que podem limitar a aplicabilidade de certos métodos de IA.

Finalmente, eles fornecem uma perspectiva abrangente sobre o impacto potencial da IA na radiologia e sobre como avaliá-lo não apenas do ponto de vista técnico, mas também do clínico, para que os pacientes possam se beneficiar dele. Os autores concluem que a IA pode transformar a prática da radiologia ao oferecer ferramentas poderosas para interpretação de imagens, diagnóstico, prognóstico e planejamento terapêutico, mas também enfatizam a necessidade de validação rigorosa, padronização, ética e regulamentação dos algoritmos de IA.

B. Diagnósticos mais Rápidos e Precisos

Os resultados também apontam que a IA tem acelerado o processo de diagnóstico, fornecendo resultados rápidos e precisos. A pesquisa conduzida por Gulshan et al. [2] demonstra o desenvolvimento e a validação de um algoritmo de aprendizado profundo para a detecção de retinopatia diabética em fotografias de fundo de olho. A retinopatia diabética é uma complicação da diabetes que pode levar à perda de visão se não for tratada adequadamente. O algoritmo de aprendizado profundo é baseado em uma rede neural convolucional, um tipo de rede neural artificial que é particularmente adequada para tarefas de processamento de imagens, treinada com mais de 128 mil imagens de fundo de olho, provenientes de pacientes com diabetes na Índia e nos Estados Unidos. O algoritmo é capaz de classificar as imagens em cinco graus de severidade da retinopatia diabética, de acordo com os critérios da Academia Americana de Oftalmologia.

Os autores avaliaram o desempenho do algoritmo em dois conjuntos de dados independentes, contendo 9963 imagens da Índia e 1748 imagens dos Estados Unidos. Eles compararam os resultados do algoritmo com os de oftalmologistas experientes, que avaliaram as mesmas imagens. Eles mostraram que o algoritmo alcançou uma sensibilidade de 90,3% e uma especificidade de 98,1% na detecção de retinopatia diabética referenciável, superando a média dos oftalmologistas humanos. Eles também

mostraram que o algoritmo teve uma concordância substancial com os oftalmologistas na classificação dos graus de severidade da retinopatia diabética. Os autores concluíram que o algoritmo de aprendizado profundo pode ser uma ferramenta útil para o rastreamento e o diagnóstico da retinopatia diabética em larga escala, especialmente em locais com escassez de especialistas. Eles sugeriram que o algoritmo pode ser integrado a sistemas de telemedicina ou dispositivos móveis para facilitar o acesso e a qualidade do cuidado oftalmológico.

O artigo “*A deep-learning pipeline for the diagnosis and discrimination of viral, non-viral and COVID-19 pneumonia from chest X-ray images*” [4] apresenta um sistema de inteligência artificial (IA) capaz de identificar e diferenciar a pneumonia viral causada pela COVID-19 e outros tipos de pneumonia a partir de imagens de raios X do tórax. O sistema é composto por três módulos: um módulo de padronização das imagens, um módulo de detecção de doenças torácicas comuns e um módulo de análise da pneumonia. O sistema foi desenvolvido usando um conjunto heterogêneo e multicêntrico de 145.202 imagens, e testado retrospectiva e prospectivamente com milhares de imagens adicionais em quatro coortes de pacientes e múltiplos países.

O sistema mostrou uma boa generalização entre diferentes cenários, discriminando entre pneumonia viral, outros tipos de pneumonia e ausência de doença com áreas sob a curva ROC (AUCs) de 0,94-0,98; entre COVID-19 grave e não grave com uma AUC de 0,87; e entre pneumonia por COVID-19 e outros tipos de pneumonia viral ou não viral com AUCs de 0,87-0,97. Em um conjunto independente de 440 imagens de raios X do tórax, o sistema teve um desempenho comparável ao dos radiologistas seniores e melhorou o desempenho dos radiologistas juniores. O sistema também foi capaz de segmentar as lesões pulmonares e estimar o índice de gravidade da COVID-19 com base na extensão das opacidades. O sistema de IA proposto pode facilitar a intervenção precoce e fornecer apoio para a tomada de decisão clínica.

C. Melhoria na Qualidade dos Diagnósticos

Segundo Nedadur et al. [5], a inteligência artificial (IA) tem sido aplicada na avaliação ecocardiográfica de diversas doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, cardiomiopatias, doenças valvares e congênitas. Os autores afirmam que a IA pode auxiliar na aquisição, análise e interpretação das imagens ecocardiográficas, bem como na integração dos dados clínicos e laboratoriais para o diagnóstico e prognóstico dos pacientes. Eles também discutem os desafios e as limitações da IA na ecocardiografia, como a necessidade de validação clínica, padronização dos protocolos, ética e privacidade dos dados. O artigo apresenta uma revisão abrangente e atualizada sobre o tema, destacando as principais aplicações e perspectivas da IA na ecocardiografia.

O relatório “*Aplicações De Inteligência Artificial Em Diagnósticos Médicos: Expectativas Para Os Próximos Dez Anos (2020- 2030)*” [6] apresenta os resultados de uma pesquisa de abrangência mundial realizado com 1.430 autores de artigos científicos relacionados à IA e medicina diagnóstica. O objetivo do estudo foi antecipar possibilidades futuras de aplicações de IA em diagnósticos médicos, considerando o próximo período de dez anos (2020-2030). O questionário foi elaborado com base em uma revisão de literatura sobre o tema e abordou questões sobre a probabilidade de ocorrência de eventos esperados para o futuro, a integração entre IA e instrumentos de diagnóstico e

os principais obstáculos para a sua utilização na medicina diagnóstica. A maioria dos respondentes (68,4%) acredita que, nos próximos 10 anos, a inteligência artificial provavelmente mudará radicalmente a medicina diagnóstica³. As aplicações de inteligência artificial em diagnósticos médicos provavelmente reduzirão custos de rastreio de doenças (69,3%), permitirão diagnósticos mais confiáveis (68%) e melhorarão a predição da propagação de doenças nos pacientes (64,5%).

Aplicações de inteligência artificial provavelmente serão integradas a instrumentos de diagnóstico como raio-X (81%), interpretação de ritmo cardíaco (80,9%), diagnóstico de malignidade na pele (77,6%) e interpretação de imagem histopatológica (74,7%), proporcionando melhores resultados diagnósticos⁵. Dificuldade de incorporação na prática clínica (41%) e problemas regulatórios ou éticos (36,6%) foram considerados como obstáculos mais importantes para o uso de inteligência artificial na medicina diagnóstica. Entre esses obstáculos, os mais citados foram o alinhamento da inteligência artificial ao contexto específico da prática clínica (47,7%) e a incerteza sobre a responsabilidade legal e responsabilização pelas decisões clínicas baseadas em inteligência artificial (48,1%).

IV. Conclusão

De acordo com um relatório publicado pela OMS [7], a inteligência artificial (IA) tem grande potencial para melhorar a prestação de cuidados de saúde e medicina em todo o mundo, mas apenas se a ética e os direitos humanos forem colocados no centro de seu design, implantação e uso. O relatório destaca como a IA pode ser usada para melhorar a velocidade e precisão do diagnóstico e rastreamento de doenças, auxiliar no cuidado clínico, fortalecer a pesquisa em saúde e desenvolvimento de medicamentos e apoiar diversas intervenções de saúde pública, como vigilância de doenças, resposta a surtos e gestão de sistemas de saúde. No entanto, o relatório também alerta para os riscos de superestimar os benefícios da IA para a saúde, especialmente quando isso ocorre em detrimento de investimentos e estratégias essenciais para alcançar a cobertura universal de saúde. Além disso, o relatório aponta os desafios e riscos associados ao uso da IA na saúde, incluindo a coleta e uso não éticos de dados de saúde; os vieses codificados nos algoritmos; e os riscos da IA para a segurança do paciente, cibersegurança e meio ambiente.

Em conclusão, o uso da IA no diagnóstico médico tem o potencial de revolucionar o campo, reduzindo os custos de triagem, permitindo diagnósticos mais confiáveis e melhorando a previsão da disseminação da doença nos pacientes. Porém, também há preocupações sobre seu uso, incluindo questões tecnológicas, éticas e regulatórias. Mais pesquisas são necessárias para entender completamente os benefícios e riscos do uso da IA no diagnóstico médico. Ao considerar cuidadosamente esses fatores e trabalhar para resolvê-los, pode-se garantir que a IA seja usada de forma responsável e eficaz na medicina diagnóstica, trazendo benefícios significativos para pacientes e profissionais de saúde.

À medida que a IA continua a evoluir e se aprimorar, sua influência na medicina diagnóstica é inegável. A interação sinérgica entre médicos e máquinas, com o discernimento humano complementando a capacidade de processamento da IA, tem o potencial de revolucionar a maneira como as doenças são identificadas, diagnosticadas e tratadas. À medida que se explora essa jornada rumo a uma medicina mais precisa e personalizada, é imperativo que a ética, a

transparência e a validação sejam mantidas como princípios fundamentais.

A Inteligência Artificial (IA) está redefinindo os limites da medicina diagnóstica, inaugurando uma era de precisão, velocidade e qualidade sem precedentes. A capacidade da IA em detectar padrões sutis em imagens médicas, proporcionar diagnósticos rápidos e precisos, e melhorar a qualidade dos diagnósticos tem demonstrado um potencial transformador que transcende as abordagens tradicionais. Os estudos selecionados nesta revisão de literatura ressaltam o papel crescente da IA como uma ferramenta indispensável para profissionais de saúde e pesquisadores na busca por diagnósticos mais confiáveis e eficazes. Em trabalhos futuros pretende-se utilizar a IA no processamento de neuroimagens, com o objetivo de auxiliar no diagnóstico médico.

Referências

- [1] McKinney, S. M. et al. (2020). "International evaluation of an AI system for breast cancer screening." *Nature*, 577(7788), 89-94.
- [2] Gulshan, V. et al. (2016). "Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs." *JAMA*, 316(22), 2402-2410.
- [3] Savadjiev, P., Chong, J., Dohan, A., Vakalopoulou, M., Reinhold, C., Paragios, N., & Gallix, B. (2019). Demystification of AI-driven medical image interpretation: past, present and future. *European Radiology*, 29(4), 1616-1624.
- [4] Wang, G., Liu, X., Shen, J. et al. A deep-learning pipeline for the diagnosis and discrimination of viral, non-viral and COVID-19 pneumonia from chest X-ray images. *Nat Biomed Eng* 5, 509–521 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41551-021-00704-1>
- [5] Nedadur R, Wang B, Tsang W. Artificial intelligence for the echocardiographic assessment of valvular heart disease. *Heart*. 2022 Sep 26;108(20):1592-1599. doi: 10.1136/heartjnl-2021-319725. PMID: 35144983; PMCID: PMC9554049.
- [6] FIOCRUZ. Aplicações De Inteligência Artificial Em Diagnósticos Médicos: Expectativas Para Os Próximos Dez Anos (2020- 2030). (2020). Disponível em: (https://www.researchgate.net/publication/344183179_APLICACOES_DE_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_EM_DIAGNOSTICOS_MEDICOS_EXPECTATIVAS_PARA_OS_PROXIMOS_DEZ_ANOS_2020-_2030).
- [7] OMS. WHO issues first global report on Artificial Intelligence (AI) in health and six guiding principles for its design and use. World Health Organization, 28 Jun. 2021. Disponível em: [1]. Acesso em: 12 Ago. 2023.

